

Nome Autora: Amanda Expedito Miguel de Souza Abreu

Título: FLASHCARD INTERATIVO SOBRE ACESSO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO SUS

Link do produto:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTI4YTk5Y2QtMmEyNi00M2I3LWJINWQtMDRIZWQ5OGFiODFiliwidCI6Ijk1ZmQwY2EzLTlhYzMtNDQ0NC05YWJhLWU4YjhhOTg3ZjAzNCJ9>